

1

Nome: []

Perfil
 Papel no projeto: Cargo/Perfilado
 [] []

Utilizará/ utilizará diretamente o sistema/processo em sua rotina?
 [] Sim [] Não

Tipos de acompanhamento: técnicos, de negócios ou es distribuídos
 [] []

Objetivo
 Quais objetivos busca atingir no projeto?
 [] []

Quais objetivos já foram atingidos? (Caso se aplique, aborde a cor dos objetivos acima que foram atingidos)
 [] []

Quais suas percepções/tem com o projeto?
 [] []

Experiência
 Antes dos projetos do [Empresa], você já tinha participado de uma Lean Inception?
 [] Sim [] Não

Quantas vezes? Quais características dos projetos? (Conteúdo de informação? ambiente organizacional? Qual seu papel nos projetos: desafios, limitações, expectativas no âmbito, gerentes de projetos?)
 Quantidade: [] [] [] [] []

Você já participou de design Sprint/workshop de ideação?
 [] Sim [] Não

Quantas vezes? Para que tipos de projetos? Qual seu papel nos projetos?
 Quantidade: [] [] [] [] []

Em quais projetos do [Empresa] você participou de uma lean inception? Qual(is) papéis desempenhou em cada projeto do qual participou?
 [] [] [] [] []

2

3

Sobre as etapas da Lean Inception

4

Sobre MVP Gerado

5

Sobre o processo todo de trabalho, O que poderíamos?

